

Más voces y diálogos en el IESS

Por: Abel Suing, abelsuing@gmail.com

Mucho se ha escrito sobre la situación crítica del IESS, particularmente por los déficits en la atención de salud y las prestaciones. Son décadas de reclamos que buscan mejorar la calidad de los servicios. Aunque hay experiencias positivas e innovación médica, los factores externos y las dificultades de administración interna convierten al instituto en un problema crónico de la gestión pública en Ecuador.

Frente a la urgencia de preservar el patrimonio y aprovechar la capacidad instalada, se han ensayado mecanismos, intervenciones, códigos, estudios internacionales y otras alternativas que, si bien comienzan de manera satisfactoria, terminan sin consolidarse. La constante en la búsqueda de soluciones a los problemas de la seguridad social en Ecuador es la demanda de oír a los afiliados.

Aunque efectivamente está normado el proceso de representación y participación de los ciudadanos en la dirección y vigilancia del IESS, parece que falta que esta participación se extienda a niveles medios y a todos los territorios. La presencia de los afiliados en la toma de decisiones, desde la planificación hasta la ejecución, podría implicar más garantías para cubrir las expectativas de los usuarios, pero también surgen riesgos relacionados con intereses políticos.

Sin embargo, más allá del modelo de gobernanza participativa que se ha propuesto para el IESS, se sugiere construir espacios de comunicación donde el diálogo sea el mecanismo de colaboración por excelencia. Hay recursos que están en manos de la comunidad, de los médicos, funcionarios y personas de cada localidad, que no requieren disposiciones centralizadas y que se han identificado gracias a la voluntad de escuchar.

La corrupción que ocurre en el instituto también podría enfrentarse mediante conversaciones; se necesita el compromiso de directivos y asegurados para buscar el mayor bien posible para todos. Así, es probable que se contribuya al bienestar público.